

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**АЁЛ ЖИНСИЙ АЪЗОЛАРИНИНГ ТУҒМА НУҚСОНЛАРИ ТАРҚАЛИШИНИНГ
ГЕОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ГЕНЕТИК ОМИЛЛАР
БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**

Зокиров Ф.И., Абдулхамидова Д.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Сўнги пайтларда ривожланиши нуқсонлари, жумладан аёлларда репродуктив тизимнинг ривожланиши нуқсонлари сонининг кўпайиши кузатилмоқда. Ҳозирги вақтда репродуктив тизим аъзоларининг ривожланишида нуқсонлари бўлган аёллар — бепуитликнинг ривожланиши, ҳомиладорликнинг I ва II триместрларида репродуктив йўқотишларнинг пайдо бўлиши, эрта ва патологик туғруқ ҳолатларининг кўплиги сабабли акушер-гинекологлар учун катта муаммодир. Бундан ташқари, бу муаммо жуда катта психологик-ижтимоий аҳамиятга эга, чунки репродуктив тизимнинг маълум турдаги туғма нуқсонлари бўлган болалар, масалан, жинс ривожланишининг бузилиши — ота-оналар учун ҳам, беморларнинг ўзи учун ҳам психологик стресс сабаби ҳисобланади. Бугунги кунда репродуктив аъзоларнинг нуқсонлари ривожланиши учун хавф омиллари етарлича ўрганилмаган. Айрим маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, репродуктив аъзоларнинг ривожланишидаги нуқсонларнинг келиб чиқиши ирсий омиллар таъсири, шунингдек зарарли биологик, физик ва кимёвий омилларнинг таъсири натижасидир. Шу муносабат билан, ушбу шарҳда биз аёл жинсий аъзоларининг туғма нуқсонлари географик тарқалиши ва уларнинг ривожланиши учун хавф омиллари тўғрисидаги илмий маълумотларни тизимлаштиришига ҳаракат қилдик.*

***Калим сўзлар:** Аёл жинсий аъзоларининг туғма нуқсонлари, географик тарқалиши, ижтимоий-генетик омиллар, қариндошлик никоҳлари.*

**GEOGRAPHIC FEATURES OF THE PREVALENCE OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF
FEMALE GENITAL ORGANS AND THEIR RELATIONSHIP WITH SOCIO-GENETIC FACTORS
(LITERATURE REVIEW)**

Zokirov F.I., Abdulkhamidova D.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** Recently, there has been an increase in the number of cases of developmental anomalies, including developmental anomalies of the reproductive system in women. Currently, women with developmental defects of the reproductive system organs pose a major problem for obstetricians and gynecologists due to the development of infertility in these patients, the occurrence of reproductive losses in the first and second trimesters of pregnancy, and a high incidence of premature and pathological births. Moreover, this problem has enormous psychosocial significance, since children with certain types of congenital defects of the reproductive system, such as disorders of sex development, are the cause of psychological distress for both parents and the patients themselves. To date, the risk factors for reproductive defects have been insufficiently studied. According to some local and foreign researchers, the genesis of anomalies of developmental defects of the reproductive organs is considered as a consequence of the influence of hereditary factors, as well as as a result of the influence of harmful biological, physical, and chemical factors. In this regard, in this review we tried to systematize scientific data on the geographical features of the prevalence of congenital malformations of the female genital organs and their relationship with socio-genetic factors.*

***Key words:** congenital malformations of female genital organs, geographical features of prevalence, socio-genetic factors, consanguineous marriage*

**ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ВРОЖДЁННЫХ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ИХ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Зокиров Ф.И., Абдулхамидова Д.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** В последнее время отмечается увеличение числа случаев аномалий развития, том числе и аномалии развития органов репродуктивной системы у женщин. В настоящее время для акуше-*

ров-гинекологов большую проблему представляют женщины с пороками развития органов репродуктивной системы вследствие развития у данных пациентов бесплодия, возникновения репродуктивных потерь в I-II триместрах беременности, высокой частоты преждевременных и патологических родов. Кроме того, данная проблема имеет огромное психосоциальное значение, так как дети с некоторыми видами врожденных пороков репродуктивной системы таких как нарушение формирования пола являются причинами психологических переживаний как родителей, так и самих пациентов. На сегодняшний день факторы риска репродуктивных дефектов изучены недостаточно. По данным некоторых отечественных и зарубежных исследователей, генез аномалии пороков развития репродуктивных органов рассматривается как следствие воздействия наследственных факторов, а также как результат воздействия вредных биологических, физических, химических факторов. В связи с этим в данном обзоре мы постарались систематизировать научные данные об географические особенности распространенности врождённых пороков развития женских половых органов их связь с социально-генетическими факторами.

Ключевые слова: врождённые пороков развития женских половых органов, географические особенности распространенности социально-генетический фактор родственный брак

Аёл жинсий аъзолари ривожланишининг туғма нуқсонлари – бу эмбрионал шаклланишнинг кенг камровли аномалиялари бўлиб, аёлнинг репродуктив саломатлигига, гормонал мувозанатига ва психосоциал ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатади. Муаммонинг долзарблиги нафақат ушбу нуқсонларнинг клиник оқибатлари — ҳайз функциясининг бузилиши, беруштлиқ, хомиладорликнинг муддатидан олдин тўхташи, туғруқдаги асоратлар — балки диагностик жараёндаги қийинчиликлар билан ҳам боғлиқ, айниқса визуализация имкониятлари чекланган ҳудудларда бу ҳолат кўп кузатилади.

Аҳоли орасида аёл жинсий аъзоларининг туғма ривожланиш нуқсонлари учраш частотаси 2,7 дан 4 % гача ташкил этади. Шу жумладан: бачадон ва қин аплазияси – 1,8 %, қиннинг қисман аплазияси ёки тўлиқ атрезияси, ҳайз қони чиқиши бузилган ҳолларда – 0,55 %, бачадон ва қиннинг ривожланиш нуқсонлари бир томонлама ҳайз қони чиқилишининг бузилиши билан – 0,27 % ва ҳайз қони чиқиши бузилмасдан – 0,1 %. Кам учрайдиган шакллар частотаси 0,05 %дан ошмайди. Жинсий аъзоларнинг туғма ривожланиш нуқсонлари болалар ва ўсмирлардаги барча гинекологик касалликларнинг 3–7 %ини ташкил этади. Бирламчи аменорея билан мурожаат қилган ҳар иккинчи ўсмир қизнинг (46 %) бачадон ва қиннинг ривожланиш нуқсони аниқланади. Бачадон ва қиннинг иккиланиши, қиннинг бир қисми аплазияси билан кечувчи ҳолатлар – бачадон ва қиннинг ривожланиш нуқсонлари билан касалланганлар умумий сонининг 11,5 %ига етади.[9] Олимларнинг фикрича, ривожланиш нуқсонлари эндоген ва экзоген омиллар натижасида юзага келади[15]. Аёл жинсий аъзоларининг туғма ривожланиш нуқсонлари тарқалишидаги географик фарқларни ўрганиш ижтимоий-генетик, экологик ва тиббий омилларни аниқлаш имконини беради.

Аёл репродуктив тизимининг шаклланиши хомиланинг 6–20 ҳафталарида содир бўлади. Ҳомиладорликнинг 6 ҳафтасигача таъсир этувчи омиллар бачадон ва қин аплазиясини келтириб чиқаради, 7–9 ҳафталарида таъсир этувчи омиллар — бачадон ва қиннинг иккиланишига, 16–18 ҳафталарида таъсир этувчи омиллар эса ўрқачсимон бачадоннинг шаклланишига сабаб бўлади, деб ҳисобланади. Бу ўзгаришлар генетик жиҳатдан аёл жинсли хомиланинг бутунлашув даврида содир бўлади [9]. Парамезонефрал найлар бачадон, бачадон найлари ва қиннинг юқори 2/3 қисмини ҳосил қилади. Мюллер тузилмаларининг ҳар қандай ривожланиш босқичидаги бузилиши турли хил нуқсонлар шаклланишига олиб келади: бачадон ва қиннинг агенезияси ёки аплазияси (МРКХ-синдром), қўшилиш нуқсонлари (икки шохли, ўрқачсимон, бир шохли бачадон), резорбция нуқсонлари (бачадон ёки қин тўсиги), комбинацияланган нуқсонлар. Қин ва бачадоннинг йўқлигига олиб келувчи кўп омилли ҳолат Мюллер найларининг бирлашиши даврида, эмбриогенезнинг эрта босқичларига таъсир қилувчи молекуляр бузилишларни аниқлаш имконини беради. Шунингдек, ушбу синдром буйрак аномалиялари билан бирга учрайди, чунки буйрақлар ҳам мезодермадан шаклланади[15]. Классик монографияларда эмбрионал ривожланиш босқичлари ва маълум турдаги нуқсонлар ўртасида боғлиқлик борлиги таъкидланади, бу клиник-диагностик классификация учун муҳим ҳисобланади [7]. Ҳозирги адабиётларда бир нечта классификациялар қўлланилади:

- ESHRE/ESGE (2013) — морфологияга асосланган, энг деталлаштирилган тузилма.
- ASRM (2021).
- Россия, Ўзбекистон, Қозоғистон миллий клиник протоколлари.

Асосий нуқсон турлари:

1. Бачадон ривожланиш нуқсонлари: бир шоҳли, икки шоҳли, ўрқачсимон, Т-симон; рудиментар шоҳ мавжудлиги [19, 31].

2. Бачадон ва қин аплазияси (MRKH-синдром) - Можейко ва Прибыщук (2024), Маммедова (2025) томонидан батафсил ўрганилган [10, 11].

3. Қин аномалиялари - атрезия, аплазия, тўсиклар [3].

4. Комбинацияланган аномалиялар - бир шоҳли бачадонда кўп учрайдиган буйрак ва қовук нуқсонлари.

Турли азолар ва тизимларнинг, жумладан репродуктив тизимнинг ҳам туғма ривожланиш нуқсонлари юзага келишига сабаб бўлувчи омиллар уч гуруҳга бўлинади. Улар қуйидагилардир:

- Эндоген омиллар (ирсий тузилмаларнинг ўзгариши — мутациялар, эндокрин касалликлар, ота-она ёши).

- Экзоген омиллар:

а) физик (радиация, механик таасирлар);

б) кимёвий (доривор воситалар, саноат ва турмушдаги кимёвий моддалар, гипоксия, етарли эмас овқатланш).

- Биологик омиллар (вирулар, протозой инфекциялари, бактериялар ва замбуруғлар) [7].

Турли манбалардан олинган маълумотлар ушбу патологияларнинг географик жиҳатдан нотекис тарқалганини кўрсатади. Географик ва этник фарқлар туғма жинсий аъзо нуқсонларининг учраш частотасида муҳим роль ўйнайди. Сўнгги йиллардаги тадқиқотлар Марказий Осиё, Кавказ ва Яқин Шарқнинг айрим ҳудудларида оғир шаклларнинг учраш даражаси Европага қараганда анча юқори эканини кўрсатмоқда. Буни ижтимоий, экологик ва генетик омилларнинг йиғиндиси, хусусан қариндош никоҳларнинг юқори даражаси ва пренатал диагностика имкониятларининг чекланганлиги билан изохлашади [4, 8, 19].

Марказий Осиё (Ўзбекистон, Тожикистон, Қозғистон). Сўнгги тадқиқотлар ушбу давлатларда оғир ва комбинацияланган шаклларнинг улуши юқорилигини кўрсатади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасида жанубий минтақаларда нуқсонлар учраши марказий вилоятларга нисбатан юқорироқ [19]. Бунга ушбу ҳудудда қариндошлар ўртасида никоҳларнинг кўп тарқалганлиги, экологик омиллар (тупрокнинг шўрланиши, оғир металллар кўплиги), тиббий ёрдамга кеч мурожаат қилиш, МРТ ва эксперт УТТнинг чекланганлиги сабаб бўлмоқда. Кўп учрайдиган турлар сифатида икки шоҳли ва бир шоҳли бачадон ҳамда қин аплазияси кўрсатилмоқда.

Тожикистон. Аминова ва бошқалар (2019) катта тадқиқот ўтказиб, Тожикистонда бачадон нуқсонлари — 52%, қин аплазияси — 31%, комбинацияланган аномалиялар — 17% ҳолларда учрашини аниқлашган[4].

Қозғистон. Аёллар орасида менструал қон чиқиш йўлининг бузилиши ва рудиментар шоҳлар билан боғлиқ нуқсонлар кўп учрайди[8].

Кавказ ва Яқин Шарқ. Озарбойжон, Туркия ва Эронда бачадон ва қин аплазияси, икки шоҳли бачадон, бачадоннинг иккиланиши каби нуқсонлар кўп учрайди [24]. Бу кўрсаткичга 1–2 даражадаги қариндош никоҳлар юқорилиги сабаб бўлмоқда.

Жанубий ва Шарқий Осиё. Хитой, Жанубий Корея ва Ҳиндистонда генетик фон ва техноген муҳит таъсири туфайли икки шоҳли бачадон ва қин тўсиклари кўп аниқланади.

Ижтимоий омиллар билан боғлиқлик. Биринчи навбатда *тиббийёт даражаси*, яъни скрининг, эксперт УТТ ва МРТ мавжудлиги – эрта ташхиснинг асосий омилдир. Шунинг учун кам ривожланган ҳудудларда аномалиялар одатда анча кечроқ - ўсмирлик вақтида аниқланади [11]. Аёл жинсий аъзолари ривожланишининг туғма нуқсонлари кўп кузатиладиган ҳудудларда, айниқса Марказий Осиё ва Қозғистонда, *экологик омиллар* - оғир металллар, радионуклидлар, пестицидлар таъсирида пайдо бўлади. *Ижтимоий-маиший шароитлар*, яъни она ёшининг кичиклиги, етарли овқатланмаслик, ҳомиладорликдаги инфекциялар, тиббий саводхонлик пастлиги юқоридаги нуқсонлар ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Ламонова С.С.(2024) таъкидлаганидек, қиз болаларнинг гинекологга кам мурожаат қилиши кеч ташхисга олиб келади.[9]

Генетик омиллар. Майер–Рокитанский–Кюстнер–Хаузер синдроми олимлар орасида катта қизиқиш уйғотади ва кариотици 46,XX бўлган нормал қиз болаларда бачадон, бачадон бўйни ва қиннинг йўқлиги билан характерланади. Аёл жинсий аъзоларининг йўқлиги McKusick–Kaufman синдроми (МККС гени, 20p12 локуси), Bardet–Biedl синдроми (МККС гени, 20p12 локуси ва бошқа генлар), Wolf–Hirschhorn синдроми (4p16.3 хромосома делетсияси), Goldenhar синдроми каби кам учрайдиган генетик синдромлар билан бирга аниқланиши мумкин. Бу эса ушбу касалликларда умумий ривожланиш сабаби мавжудлигини кўрсатади [15]. Репродуктив органларнинг эмбрион

ривожланишида WNT, NOXA ва PAX генларининг муҳим роли илмий адабиётларда кенг муҳокама қилинади[15].

Клиник аҳамияти. Нуқсонлар аменорея, бепуштлиқ, ҳомиладорлиқ асоратлари, диспареунияга олиб келади. Икки шохли бачадон мавжуд бўлган ҳолларда муддатидан олдин туғиш, нормал жойлашган плацентанинг муддатидан олдин ажралиши, бачадон ёрилиши, гистерэктомия, ҳомиланинг бачадонда ҳалок бўлиши хавфи 250–500% га ошиб кетиши аниқланган. Икки шохли бачадонга эга беморларда ўз-ўзидан тушиб қолиш даражаси 93,1% гача етиши мумкин. Р.Т.Алмеҳзаа ва муаллифлар икки шохли бачадонда ҳомиладорлиқнинг йўлдошнинг олдинда жойлашиши ва қорин ичига қон кетиши билан асоратланган клиник ҳолатини тасвирлаб беришган. Гистеротомия амалга оширилган. Ҳомила олиб чиқилгандан кейин у ўлик экани аниқланган, плацента эса тўлиқ ёпишган ҳолда бачадон бўйнининг ички оқимини тўсиб турган. Операция гистерэктомиягача кенгайтирилган[18].

Хулоса. Аёл жинсий аъзоларининг туғма ривожланиш нуқсонлари минтакалар бўйича катта фарқ қилади ва қуйидаги омилларга боғлиқ:

1. Генетик (мутациялар, қариндош никоҳлар),
2. Ижтимоий (диагностика даражаси, тиббий ёрдамнинг мавжудлиги),
3. Экологик.

Аёл жинсий аъзоларининг туғма ривожланиш нуқсонлари энг юқори учраш частотаси – Марказий Осиё ва Яқин Шарқда кузатилган. Эрта таъхис ва замонавий жарроҳлик усуллари беморларнинг ҳаётий сифатини яхшилайти, аммо муаммо долзарблигича қолмоқда ва яна кўпроқ ўрганишни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Адамян Л. В. и др. Пороки развития половых органов у девочек от классификаций до диагностики: современное состояние вопроса //РМЖ. Мать и дитя. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 433-440
2. Аляев Ю. Г. Вестник. – 2022
3. Ашина Д. А. Аплазия влагалища у девочек-подростков //ББК 1 Н 34. – С. 1899.
4. Аминова Ф. Б. и др. Структура врождённых пороков развития женской репродуктивной системы (по данным таджикского НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии) //Вестник Авиценны. – 2019. – Т. 21. – №. 1. – С. 21-25.
5. Головач И. С. Врождённые аномалии и пороки развития матки. – 2022.
6. Дядичкина О. В., Можейко Л. Ф. Врожденные аномалии женских половых органов. – 2023.
7. Герасимович Г. И. Онтогенез и врожденные аномалии женских половых органов. – 2010.
8. Карибаева Ш. К. и др. Аномалии развития женских половых органов в практике репродуктолога //Репродуктивная медицина (Центральная Азия). – 2023. – №. 3 (56). – С. 40-49.
9. Ламонова С. С. и др. Клинико-анамнестическая характеристика женщин с аномалиями половых органов //Мать и дитя в Кузбассе. – 2024. – №. 2 (97). – С. 76-78.
10. Можейко Л. Ф., Прибыщук А. Ю. Аплазия матки и влагалища: исторические аспекты, классификация, диагностика и методы коррекции. – 2024
11. Маммедова Д. Аплазия матки и влагалища: синдром Майера-Рокитанского Кюстера-Хаузера //Символ науки. – 2025. – С. 212.
12. Маммедова Д. Пороки развития половых органов у девочек пубертатного возраста //Символ науки. – 2025. – №. 5-1. – С. 210-212..
13. Минашкина Е. В., Ожогина Е. В. Клинический случай однорогой матки с нефункционирующим рудиментарным рогом в сочетании с двухсторонним уретероцеле и уретерогидронефрозом.
14. Негмаджанов Б. и др. Формирование искусственного влагалища при аномалиях развития половых органов //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 3. – С. 70-77.
15. Негмаджанов Б. Б., Махмудова С. Э. Диагностика врожденных пороков развития половых органов и изучение генетических аспектов //Medical journal of Uzbekistan. – 2025. – С. 350-358.
16. Папаян Л. Г. и др. Новые данные ведения пациенток с пороками развития половых органов, связанными с нарушением оттока менструальной крови: обзор литературы.
17. Петеркова В. А. и др. Клинические рекомендации «Преждевременное половое развитие» //Проблемы эндокринологии. – 2021. – Т. 67. – №. 5. – С. 84-103.
18. Сибирская Е. В., Никифорова П. О., Алямкина К. И. Беременность и роды при пороках развития половых органов //Эффективная фармакотерапия. – 2025. – Т. 21. – №. 4. – С. 52-57.

19. Саидова Н. О. Особенности аномалий репродуктивных органов у девушек, проживающих в южных регионах Узбекистана // *International Conference on Economics, Finance, Banking and Management*. – 2025. – С. 235-251.

20. Самойлова Ю. Г. и др. Репродуктивное здоровье и половое созревание девочек: учебное пособие: [для ординаторов, аспирантов, врачей, а также для студентов высших медицинских учебных заведений]. – 2025.

21. Селихова М. С. и др. Рудиментарный замкнутый функционирующий рог матки: диагностика и хирургическая коррекция. Клинический случай // *Вестник Волгоградского государственного медицинского университета*. – 2025. – №. 1. – С. 167-171.

22. Тихонович Е. В. и др. Врожденные аномалии женских половых органов у подрост-

ков: клиническая картина, диагностика и коррекция // *Медицинский журнал*. – 2025. – №. 2. – С. 118-123.

23. Уварова Е. В. Клинические рекомендации (проект). Врожденные пороки развития влагалища и/или матки у детей и подростков // *Репродуктивное здоровье детей и подростков*. – 2021. – Т. 17. – №. 3. – С. 31-56.

24. Чечулина О. В., Давлятшина Л. Р. Исход беременности при редкой врожденной патологии-удвоении матки. Клинический случай // *Гинекология*. – 2022. – Т. 24. – №. 4. – С. 329-332.

25. Шибельгут Н. М. и др. Течение беременности и родов при аномалии развития половых органов (двурогой матке) // *Мать и дитя в Кузбассе*. – 2022. – №. 2 (89). – С. 56-61.

Иқтибос учун: Зокиров Ф.И., Абдулхамидова Д.И. Аёл жинсий аъзоларининг туғма нуқсонлари тарқалишининг географик хусусиятлари ва уларнинг ижтимоий-генетик омиллар билан боғлиқлиги (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1075–1079. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933742>